

270 МГУ
1755 2025

**ГОРИЗОНТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ:
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ**

К 70-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА Т.Ю. БАЗАРОВА

**Международная
научно-практическая конференция
(24 мая 2025)**

Сборник материалов

Ташкент 2025

МГУ имени М.В.ЛОМОНОСОВА

**Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г.Ташкенте
Факультет психологии**

**ГОРИЗОНТЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИИ:
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ**

К 70 – летию профессора Т.Ю. Базарова

**Международная научно-практическая конференция
(24 мая 2025 г.)**

Сборник материалов

**«CHINOR FAYZI BALAND»
Ташкент 2025**

УДК 316.6:159.923(06)
ББК 88.5я43

Издание содержит материалы Международной научно-практической конференции «Горизонты социальной психологии: от теории к практике», посвященной 70-летию профессора Т.Ю. Базарова, прошедшей в Ташкенте 24 мая 2025 года. – Ташкент: (Издательство), 2025 – (общее количество) с.

Материалы сборника отражают современные теоретические и прикладные направления развития социальной психологии, а также демонстрируют стремление научного сообщества к объединению исследовательских и практико-ориентированных подходов. В своих текстах авторы затрагивают актуальные вопросы формирования личности, социокультурной динамики, управленческого взаимодействия и психологических особенностей цифровой среды.

Сборник предназначен для специалистов в области психологии, социологии, педагогики, управления, а также для всех, кто интересуется современными социально-психологическими практиками.

УДК 316.6:159.923(06)
ББК 88.5я43

ISBN 978-9910-8668-8-3

Организационный комитет:

Часовских А.А., Каршиев Т.О., Базаров Т.Ю., Сайдаматов Э.М., Маманазаров А.Б., Рузибаев Д.Б., Султанова Л.З., Ильхамова Д.И., Кариева Н.Т.,
Туниянц А.А..

Программный комитет:

Базаров Т.Ю., Султанова Л.З., Кариева Н.Т., Рябова М.С., Хабиев Т.Р.,
Пронин Р.О., Туниянц А.А., Бекмирзаев Э.Б.,
Азиз-Кариева М.Т.

Редакционная коллегия:

Базаров Т.Ю., Султанова Л.З., Усманова Э.З., Бабаджанова Н.Р., Ильхамова Д.И., Кариева Н.Т., Рябова М.С., Хабиев Т.Р., Туниянц А.А., Цой С.В.,
Файзуллина Р.С., Ахмедова М.И., Каримова Н.А..

Оглавление

1. Предисловие	9
2. Юбилей Тахира Юсуповича Базарова: отражение опыта и взгляд в будущее.....	12
3. Пленарное заседание	14
4. <i>Базаров Т.Ю.</i> , Горизонты практической социальной психологии	14
5. <i>Насибуллоев К.И.</i> , Религиозный текст как вызов психологической эпистемологии: пример «логики птиц» Фариды Ад-Дина Атгара	20
6. <i>Тихомандрицкая О.А.</i> , Новое прочтение категории «Совместная деятельность» в социальной психологии – совместная деятельность как творчество	23
7. <i>Ковальчук О.М.</i> , Горизонты реализации гештальт – терапии в социальном контексте	27
8. Секция 1. Формирование и реализация личности в современном обществе	31
9. <i>Абзалова Н.К.</i> , Особенности адаптации к школе учеников младших классов	31
10. <i>Авазматова Ф.Х.</i> , Взаимосвязь особенностей представлений о себе и гендерных аутостереотипов у женщин	34
11. <i>Аванесова А.А.</i> , Взаимосвязь сценария отложенной жизни с самоотношением.....	37
12. <i>Догналова А.</i> , Факторы риска возникновения эмоциональных и поведенческих расстройств у детей и подростков в рамках формирования их личности и роль социального капитала образовательных организаций (школы)	41
13. <i>Жумаева Ч.О.</i> , Взаимосвязь привязанности в детско – родительских отношениях с уровнем стрессоустойчивости в подростковом возрасте	45
14. <i>Илхамова Д.И.</i> , Социально – психологические детерминанты хронических соматических заболеваний у детей	48
15. <i>Mansurov A.A.</i> , O'zbekiston qonunchiligida social progress index (SPI) bilan bog'liq ijtimoiy huquqlarni ta'minlashning psixologik asoslari	52
16. <i>Nasimdjanova M.M.</i> , Zo'ravonlik psixologik fenomen sifatida	56
17. <i>Ниязметова Г.И.</i> , Етуклик ёшида шахсинг ривожланиши ва у ни бошқариш масалалари	60
18. <i>Пронин Р.О.</i> , Профессиональные и социальные особенности перцептивного научения	64
19. <i>Радченко И.Ю.</i> , Семья как один из факторов, влияющих на выраженность черт темной триады	66

20. <i>Ruxiyeva X.A.</i> , Voyaga yetmagan shaxslarni jinoyat sodir etayotgan jarayondagi psixik holati	68
21. <i>Туниянц А.А.</i> , Развитие гендерной идентичности как социальное конструирование личности	71
22. <i>Усманова Э.З.</i> , Педагогическое общение с учителем и успешность обучения учащихся.....	74
23. Секция 2. Социальная психология и культура	79
24. <i>Аскарлова М.Т.</i> , Социальная адаптация сиблингов детей с церебральным параличом в Узбекистане	79
25. <i>Гафарова И.Г.</i> , <i>Агзамова М.М.</i> , Гендерные представления молодежи об адаптации в браке	81
26. <i>Каримова В.М.</i> , Социальные представления как исследовательская категория социальной психологии	85
27. <i>Левина А.Д.</i> , Теоретический анализ узбекского менталитета	89
28. <i>Миннегулова Д.Р.</i> , <i>Хабиев Т.Р.</i> , Расстройство пищевого поведения как побочный эффект социализации и инкультурации	92
29. <i>Митина О.В.</i> , Использование методов психосемантики для анализа понимания художественного фильма	96
30. <i>Митина О.В.</i> , <i>Мунгиева Ф.Р.</i> , Психосемантический анализ представлений о лени	100
31. <i>Серебрянникова Н.А.</i> , Адаптация и апробация методики репертуарных решеток Дж.Келии для изучения представлений о благополучии	103
32. <i>Умаржоновна Г.Б.</i> , Влияние эмоционального интеллекта на удовлетворенность браком у женщин в период раннего материнства	107
33. <i>Ходжамкулова М.Т.</i> , Взаимосвязь представлений мигрантов из Узбекистана о своем этносе и степени их адаптации в России	108
34. <i>Цой М.А.</i> , Представления о женщине в корейской диаспоре Узбекистана и Южной Кореи	111
35. Секция 3. Управление в организации: особенности процессов и личность руководителя	115
36. <i>Гасимов А.Ф.</i> , Образ отзывчивого лидера в восприятии руководителей организации	115
37. <i>Зданевич Е.Ю.</i> , Структура психологического портрета современного предпринимателя: вызовы VUCA – мира и их влияние на личность руководителя	118
38. <i>Кариева Н.Т.</i> , Концептуальная модель доверия в организации	121
39. <i>Коткова А.Р.</i> , Лидерская идентичность: теоретические предпосылки определения	125
40. <i>Рузибаев Д.Б.</i> , Развитие управленческого потенциала: этапы развития руководителя	128
41. <i>Самтаров Э.Н.</i> , Вопросы применения бенчмаркинга в работе с кадрами как инструмента анализа лучшего опыта	130
42. <i>Umaraliyev Sh.K.</i> , Sibling pozitsiyasining liderlik hususiyatlari bilan bo'g'liqligi	136

43. Цой С.В., Смолина А.В., Социально – психологические и профессионально важные компетенции руководителя в современном мире	138
44. Шаропова Н.Б., Роль организатора групповой работы в формировании корпоративной культуры	142
45. Ярутина Н.В., Лидер групповой работы	145
46. Секция 4. Психология переговоров и межличностного взаимодействия	148
47. Ахмеджанова Н.М., Хабиев Т.Р., Особенности принятия группового решения в ситуации переговорной деятельности	148
48. Кудрявцев В.Т., Курбанова Н.К., О проектной природе воображения	152
49. Кучкарова Ф.А., Влияние манипулятивных стратегий на доверие в переговорном процессе (на примере торговых сделок)	158
50. Мадумарова М.М., Межличностные конфликты преподавателей в школьной среде и управление ими	161
51. Цой С.В., Маркина А.В., Особенности переживания ревности мужчинами и женщинами в контексте измены	165
52. Мирзабай кызы М., Взаимосвязь переговорного стиля посредника с выбором копинг – стратегий и особенностями реагирования на изменения	168
53. Насруллаева Д.А., Детско – родительские отношения и конфликтное поведение подростка	171
54. Omirova L.B., The role of leadership style in shaping employee burnout levels	175
55. Омонуллаева М., Социально – психологические особенности формирования предпочтений в выборе стратегий поведения в конфликте	177
56. Цой С.В., Митина О.В., Переговорные стратегии и их мотивационные корреляты: результаты исследования в Узбекистане	179
57. Шадрина А.В., Переговорный стиль и стиль вождения как факторы восприятия водителем участников движения	183
58. Яхьяева Л.Х., Взаимосвязь суверенности психологического пространства замужних женщин с конфликтностью в семейных отношениях	187
59. Секция 5. Социально – психологический тренинг как пространство командного развития	190
60. Бабаджанова Н.Р., «Социально – психологический тренинг» как предмет ВУЗа	190
61. Базарова Г.Т., Современный ролевой репертуар ведущего социально – психологического тренинга	194
62. Кондракова Т.Р., Социально – психологический тренинг, как инструмент развития личностной готовности студентов к педагогической деятельности	198
63. Секция 6. Социальная психология цифрового пространства	200
64. Зуева Е.А., Влияние анонимности и деперсонализации на оценку партнеров по взаимодействию в онлайн группе	200

65. <i>Насибуллов К.И.</i> , «Распределенный» субъект и вызовы современной психологии: фигура Homo Promptus	203
66. <i>Ошакаева А.А.</i> , Роль социальных сетей в формировании образа мира и «Я - концепции» в юношеском возрасте	209
67. <i>Паевская Е.В.</i> , Искусственный интеллект и кризис авторства: социальные последствия перехода к генеративным текстам LLM	212
68. <i>Султанова Л.З.</i> , К проблеме интерпретации новостного контента в социальных сетях	215
69. <i>Умерова Э.Э.</i> , Цифровая идентичность: как социальные сети формируют наше представление о себе	218
70. Секция 7. Общение и социальная компетентность	221
71. <i>Абдуллахонова З.А.</i> , Теоретические подходы к пониманию невербальной коммуникации	221
72. <i>Валиева Д.Н.</i> , Коммуникативная компетентность специалистов медико – социальной помощи детям в контексте их профессионального благополучия	224
73. <i>Гуломова С.</i> , Ценностные аспекты наставничества при адаптации персонала	226
74. <i>Каюмова Э.Э., Узакова С.А.</i> , Роль эмоционального интеллекта на стадии выбора романтического партнера	228
75. <i>Ли Е.Р.</i> , Воображение учителя и игровое обучение: фасилитационная педагогическая коммуникация как фактор развития социальной компетентности учащихся	233
76. <i>Саломова Х.Ш.</i> , Изучение психосоциальных отношений врача – стоматолога и пациента как фактора эффективности лечения	237
77. <i>Эргашева Д.А.</i> , Эффективные стратегии выстраивания личных границ как профилактика буллинга в образовательной среде	239
78. Секция 8. Прикладная социальная психология	242
79. <i>Архипов Д.В.</i> , Взаимосвязь типов реагирования на ситуацию изменений и временной перспективы	242
80. <i>Митина О.В., Цой С.В., Волкова И.А.</i> , Психосоматический анализ представлений об измене	244
81. <i>Гаффарова М.И.</i> , Семейные факторы возникновения буллинга	248
82. <i>Кенжаева Г.К.</i> , Взаимосвязь тревожности, удовлетворенности браком и идентичности у молодых матерей (на примере раннего материнства).....	252
83. <i>Құнанбаева М.Н.</i> , Взаимосвязь социально – психологического иммунитета и жизнестойкости личности	255
84. <i>Пастухова Е.Г.</i> , Сравнительный анализ восстановительной медиации по уголовным и школьным конфликтам	260
85. <i>Расулов А.И.</i> , Шахсий сўровномаларининг натижаларини қайта ишлаш тизимини такомиллаштириш	264
86. <i>Рахманова Д.Ф.</i> , Роль инспектора – психолога в совершенствовании инклюзивного образования	267

87. <i>Файзуллаева Х.Д.</i> , Взаимосвязь мотивации труда и групповой сплочённости сотрудников	270
88. <i>Фарходова У.Б.</i> , Характеристики взаимодействия со свекровью и супружеское общение в патрилокальных и неолокальных семьях	272
89. <i>Хабиев Т.Р.</i> , Статус психологии в XXI веке: вызовы и риски	277
90. <i>Шарафутдинова Х.Г.</i> , Оилавий мунособатлар деструкциясига когнитив ёндошув	280
91. <i>Ядгаров Х.Т., Ядгаров Т.Д.</i> , Счастье на работе: анализ удовлетворённости и вовлечённости сотрудников в производственных холдингах	284

СЕМЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БУЛЛИНГА

Гаффарова Мадиха Ихтиёр кизи

**соискатель научно-исследовательского института «Семья и гендер»,
преподаватель кафедры «Психология и дошкольное образование»
международного университета Нордик**

Большинство авторов сходится в том, что родительская включенность и поддержка, теплота и эмоционально насыщенные отношения с ребенком, равно как и хорошо построенная внутрисемейная коммуникация являются значимыми факторами защиты детей и подростков от виктимизации (по данным метаанализа, включившего в себя 70 работ, испытуемыми в которых выступили дети от 7 лет до старшего подросткового возраста).

Материнское тепло и благоприятный климат в семье снижают интенсивность психологических последствий (в частности, депрессивной симптоматики) у детей, уже подвергшихся травле.

Относительно же семейных предпосылок как агрессивного поведения в школе, так и виктимизации в литературе существуют разные точки зрения.

В ряде исследований, в том числе М.А.Новикова и А.А. Реан подчеркивается значительное влияние семейной обстановки на участие ребенка в буллинге. Указывается, что чаще всего в роли агрессоров выступают дети, выросшие в условиях нарушения баланса власти внутри семьи, а именно, когда старшие члены семьи систематически подавляют младших. Выявлено, что среди буллеров в несколько раз выше доля тех, кто ранее сталкивался с физическим насилием в семье или был свидетелем [3].

Ребенок уверен в том, что родитель не сможет или не захочет ему помочь. Если ребенок привык к тому, что в трудных ситуациях родитель склонен преуменьшать значение происходящего и предлагать ему «не обращать внимание» или «справиться самому», едва ли он обратится за помощью, столкнувшись с травлей. Более того, порой детско-родительские отношения складываются таким образом, что ребенок уверен, что будет любим и принят только в том случае, если со всем справится сам и не доставит родителям много хлопот. В ином случае ребенок может считать, что в сложившейся ситуации родитель помочь ему ничем не сможет при всем желании. Стоит помнить, что у подростка, столкнувшегося с травлей, угол видения ситуации может быть сильно «сужен» и судить о ней он может только исходя из собственного опыта: «Происходящее так пугающе и непредсказуемо, что сделать я с этим ничего не могу и никто не сможет» [4].

В исследовании К. Ригби было показано, что булли обоих полов зачастую имеют сложности в отношениях с отцом (мальчики — и с матерью тоже). В то же время в недавнем испанском исследовании (возраст испытуемых — от 9 до 18 лет) отражен тот факт, что школьные булли, по сравнению с жертвами, растут в семьях, более благополучных в эмоциональном плане [5].

При том что стиль воспитания их родителей часто является пренебрежительным по отношению к потребностям ребенка, в целом родительское поведение более последовательно и предсказуемо, и семейный климат расценивается детьми как более позитивный (по сравнению с оценками, которые дали своим семьям жертвы).

Дети, вовлеченные в травлю в качестве жертвы, обычно живут в семьях с более дистантными отношениями между родными. Невовлеченность отца часто сопровождается сверхконтролем со стороны матери, подобная несогласованность в стилях воспитания рассматривается в качестве фактора риска виктимизации. Подростки, оказывающиеся в роли жертвы, чаще подвержены критике и контролю со стороны обоих родителей, носящим при этом формальный характер. Сами же дети по отношению к буллингу занимают пассивную позицию и уверены в том, что любые их действия могут, скорее, ухудшить ситуацию.

Другой взгляд на семейные факторы виктимизации связан с акцентированием дефицита сепарации в сочетании с тесной вовлеченностью ребенка в отношения со всеми членами семьи (часто речь идет о семьях со спутанной структурой согласно модели Дж.Олсона). Сиблингов жертвы буллинга склонны видеть, как могущественных и проявляющих по отношению к ним амбивалентность, отношения с ними бывают очень тесными и не допускают проявления негативных эмоций, такие переживания подлежат вытеснению.

Помимо семейного климата, особенностей иерархии и стилей воспитания, учеными рассматриваются характеристики детско-родительских отношений в семьях детей, вовлеченных в травлю. Р. Финнеган с коллегами на выборке американских школьников 9–12 лет показали наличие значимых различий между девочками и мальчиками в том, как они ведут себя с матерями дома, когда происходит конфликт или же когда мать пытается контролировать их поведение. Для мальчиков гиперопекающее поведение матери является предиктором занятия роли жертвы; для девочек значимый фактор виктимизации – материнская враждебность, особенно, если девочка физически слаба. Общий вывод заключается в том, что деструктивным в принципе является поведение матерей, которое тормозит овладение их детьми характерными для их гендера социальными ролями. О наличии конфликта с матерями у девочек – жертв травли говорится и в работе К. Ригби [6].

Весьма важной, хотя и неоднозначной в данном контексте, представляется роль отца. В уже упомянутом выше лонгитюдном исследовании, проведенном на 200 американских детях (интервью брались у их матерей, когда детям было 5 и 10 лет, соответственно), производилось сравнение между тем, как ведут себя дети отцов, которые сами в школе травили одноклассников, и дети, отцы которых в буллинге не участвовали.

Было показано, что в первом случае сыновья становились агрессорами в 16% случаев, в то время как во втором – только в 5,5%. В целом, эти данные

хорошо вписываются, в объяснительном плане, в теорию социального научения агрессии.

Этой же теоретической рамкой воспользовались авторы недавнего голландского исследования, участниками которого стали младшие школьники (средний возраст – 7,5 лет). Наиболее значимыми предикторами того, что ребенок станет агрессором в школе, оказались:

1. ретроспективная оценка отцом периода беременности жены как высокострессового для него;
2. враждебность отца по отношению к ребенку в его раннем детстве;
3. жесткие дисциплинарные практики со стороны отца в дошкольный период.

Согласно гипотезе авторов, социальное научение агрессивному поведению как способу добиться желаемого, заявить о себе и т.д. у детей происходит именно при взаимодействии с отцами потому, что матери в большей степени склонны к интернализации негативного аффекта. Одним из параметров оценки взаимодействия внутри семьи могут выступать «коммуникационные стандарты семьи», отражающие представления человека о том, какой должна быть коммуникация внутри семьи, и в качестве когнитивной схемы направляющие интерпретации в отношении поведения близких [1].

Поскольку жертва часто рассматривается окружающими (в том числе, и близкими людьми) как виновник насилия, осуществляемого в ее адрес, например, в силу своей непопулярности среди одноклассников или нехватки навыков общения, она часто предпочитает не делиться своими переживаниями.

На основании построенной структурной модели было показано, что наибольший разрыв в коммуникации по теме буллинга наблюдается в семьях с т.н. «разделенным коммуникационным профилем» (высокая закрытость, низкая эмоциональность и поддержка как характеристика всех членов семьи). Общение по поводу ситуации травли зачастую происходит не в триаде «мать – отец – ребенок», а между ребенком и отдельно каждым из родителей, то есть в рамках диады.

Исследования семейных факторов, влияющих на вовлеченность в буллинг, подтверждают важность родительской включенности, теплоты и эмоционально насыщенных отношений в защите детей от травли. Семьи с поддерживающей и заботливой атмосферой, а также с конструктивной внутрисемейной коммуникацией играют ключевую роль в снижении риска виктимизации и психологических последствий для детей, подвергшихся буллингу. Однако влияние семейных предпосылок на агрессивное поведение в школе и на вовлеченность в буллинг остается многогранным и сложным.

Семьи с дисбалансом власти, в которых старшие члены семьи (родители или сиблинги) злоупотребляют своим положением, могут быть источником агрессии и насилия, что увеличивает вероятность того, что дети будут проявлять агрессивное поведение в школе. Важно также отметить, что

эмоциональный климат в семье влияет на то, как ребенок воспринимает и реагирует на травлю. Например, дети, выросшие в семьях с дистантными отношениями, могут стать жертвами буллинга, в то время как те, чьи родители придерживаются гиперопекающего стиля воспитания, могут быть более склонны занимать роль жертвы.

Роль отца в семейных отношениях также имеет значительное значение. Пренебрежение отцом или враждебное отношение к ребенку может стать предсказателем агрессивного поведения. В то же время, негативное поведение матерей, которое препятствует нормальному овладению детьми социальными ролями, также может стать фактором риска как для агрессоров, так и для жертв травли.

Семейная коммуникация является важным аспектом, влияющим на восприятие ситуации буллинга ребенком и его способностью делиться переживаниями. В семьях с низким уровнем эмоциональной поддержки и высоким уровнем закрытости ребенок может чувствовать себя изолированным и не готовым сообщить о проблемах, таких как травля, что может усугубить ситуацию.

В заключение, выявленные семейные факторы играют важную роль в профилактике и вмешательстве в ситуации буллинга. Понимание роли родительского влияния, стилей воспитания и внутрисемейной коммуникации поможет разработать более эффективные программы поддержки для детей, находящихся в группе риска.

Литература

1. Белеева И.Д., Панкратова Л.Э., Титова Н.Б. Буллинг как социальная проблема в образовательном учреждении // Педагогическое образование в России. - 2019. - № 8. - С. 144-148.
2. Волчецкая Т.С., Осипова Е.В., Авакьян М.В. Современные формы насилия в молодежной среде: степень распространения и меры профилактики // Российский юридический журнал. - 2021. - № 5 (140). - С. 105-115.
3. Новикова М.А., Реан А.А. Семейные предпосылки вовлеченности ребенка в школьную травлю: влияние психологических и социальных характеристик семьи // Психологическая наука и образование. 2018. Том 23. № 4. С. 112–120. DOI: 10.17759/pse.2018230411
4. Реан А.А., Новикова М.А., Коновалов И.А., Молчанова Д.В. Руководство по противодействию и профилактике буллинга / под ред. акад. А.А. Реана. - М., 2019. - 64 с.
5. Смолина Д.Д. Анализ подходов к профилактике буллинга в молодежной среде // Социальные риски в современном обществе. Сборник научных статей / науч.ред. С.И. Петошина. - Мурманск, 2020. - С. 117-121.
6. Сорокина М.В. Психологическая помощь жертве буллинга. - URL: <http://rae.ru/forum2012/236/551>